

БАГА, ДУНД БОЛОВСРОЛЫН ЦӨМ ХӨТӨЛБӨР, БАГШ БЭЛТГЭХ ХӨТӨЛБӨРИЙН УЯЛДАА ХОЛБООГ САЙЖРУУЛАХ АСУУДАЛД

С.Цогбадрах¹, Ж.Энхтүвшин²

¹Боловсролын хүрээлэн. ЭША. (доктор). ¹e-mail: tsogbadrakh@mier.mn

²Боловсролын хүрээлэн. ЭША. (магистр). ²e-mail: enkhtuvshin@mier.mn

Improving the Alignment Between the Core Curriculum for Primary and Secondary Education and Teacher Education Programs

S. Tsogbadarakh¹, J. Enkhtuvshin²

¹Research Fellow (Ph.D.), Institute of Education

Email: tsogbadarakh@mier.mn

²Research Fellow (M.A.), Institute of Education

Email: enkhtuvshin@mier.mn

Abstract

Output, outcome and impacts of primary and secondary education systems depend on the teacher, the quality of the teacher as well who prepares them. The implementation of the “Core curriculum” is linked to the competence of the teacher trained by the “Teacher Program”. In other words, the quality of the teacher depends on the relevance and validity of the specializing part of the teacher training program and on the core curriculum of primary and secondary education programs. The study of this correlation is an important area of research that improves the quality of ‘teacher education’. Therefore, the research was conducted using the system approach, comparative research and a general methodology of monitoring and evaluation, which to direct quantitative and qualitative assessment of the ‘Core curriculum’ and ‘Teacher program’s’ relevance and validity. We compared and analyzed 7 components of the ‘core curriculum’ of primary and secondary education and 16 programs related with education philosophy, education science, didactics (teaching and learning), education laws of MSUE, its affiliated Teacher School. From the study, these programs (core and teachers) have found that, as a system, they are ‘compatible’ with each other, i.e. the ‘teachers programs’ ability to supply as social order and demand for civilian education through the national ‘Core curriculum’. Teachers programs also have an ‘validity’ to reflect the learning goals and objectives of the ‘Core curriculum’ at each level of primary and secondary education. Instead, they concluded that it was necessary to focus on improving the ‘relevance’ related to assessment and ‘validity’ related to law of education of the ‘core curriculum’ primary and secondary education. So that optimal system structure, good operation, and good interconnectedness are a prerequisite for the preparation of a ‘good teacher’ so need to pay attention to: (1) program integration, (2) student-oriented creative and constructive pursuit, (3) theory and practice relationships (4) the choice of basic textbooks and additional materials.

Нэг. Удиртгал

Бага, дунд боловсролын цөм

хөтөлбөр¹-ийг (цаашид цөм хөтөлбөр гэх) 2014-2015 оны хичээлийн жилээс эхлэн үндэсний хэмжээнд хэрэгжүүлж эхэлсэн. Цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд сургалтын орчин, хэрэглэгдэхүүн, сурах бичиг зэрэг материаллаг нөхцөл, түүнчлэн менежмент, боловсролын харилцаанд оролцогчдын хамтын хүчин чармайлт оролцоо чухал үүрэгтэй ч “багш” түүний мэргэжлийн² бэлтгэл, мэргэшлийн³ хөгжил гол хүчин зүйл юм. Тэгэхлээр “цөм хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтэд багш нарын бэлэн байдал, шинээр бэлтгэгдэж байгаа багш нарын мэргэжлийн бэлтгэл гол нөлөө үзүүлнэ. Энэхүү уялдаа холбоо нь (1) багш бэлтгэх, (2) багшийн мэргэжлийг дээшлүүлэх хөтөлбөр, менежментэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, “багш” боловсролын бодлогын шинэчлэлийн төсөл боловсруулах, боловсролын түвшин хоорондын уялдааг хангах хэрэгцээ шаардлагыг бий болгож байна. Боловсролын салбарын төдийгүй нийгмийн эрэлт, хэрэгцээ болсон энэхүү “асуудал”-ын гарц шийдлийг томъёолоход “Багш” системийн цогц судалгаа шаардлагатай бөгөөд түүний нэг хэсэг болгож “Бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын цөм хөтөлбөр” ба Багш бэлтгэх бакалаврын сургалтын хөтөлбөрийн⁴ /цаашид

¹ - Бага боловсролын цөм хөтөлбөрийг БСШУ-ны сайдын 2014 оны А/240, суурь боловсролын цөм хөтөлбөрийг БСШУ-ны сайдын 2016 оны А/302, “ЕБС-ийн ахлах ангийн сургалтын талаар баримтлах бодлого”, “ЕБС-ийн ахлах ангийн сургалтын төлөвлөгөө”-г БСШУ-ны сайдын 2016 оны А/275 дугаар тушаалаар тус тус баталсан

² - тодорхой ажил, хөдөлмөр эрхлэхэд шаардагдах мэдлэг, чадвар, дадлын цогцыг; Эх сурвалж: <http://legalinfo.mn> Мэргэжлийн боловсрол сургалтын тухай хууль

³ - тодорхой мэргэжлийн хүрээнд ажил гүйцэтгэхэд шаардагдах мэргэжлийн мэдлэг, чадвар, дадлын түвшинг; Эх сурвалж: <http://legalinfo.mn> Мэргэжлийн боловсрол сургалтын тухай хууль

⁴ - Бакалаврын түвшний хөтөлбөр (D 011301 индексэй) МУБИС, 2015

“багш хөтөлбөр” гэх/ нийц⁵ (relevance), тохироц⁶ (validity)-ыг үнэлж, цаашид хэрэгжүүлэх санал дүгнэлт гаргахад чиглүүлэв.

Хоёр. Судалгааны аргачлал.

Судалгааг хийхдээ системийн хандлагыг⁷ (system approach) баримталж, харьцуулсан судалгааны болон, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ерөнхий арга барилыг ашиглан, цөм хөтөлбөрийн үндсэн бүтцийн элементүүдийг үзүүлэлт /шалгуур/ болгон харьцуулалт хийнэ.

Хамрах хүрээ: МУБИС, түүний харьяа Багшийн сургууль

Судлагдахуун:

1. Бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын цөм хөтөлбөр
2. Багш хөтөлбөр дэх боловсролын философи, боловсрол судлал, дидактик (багшлахуй ба суралцахуй), боловсролын эрх зүйтэй холбогдох дэд хөтөлбөрүүд

Судлах зүйл: “Цөм хөтөлбөр” ба “Багш хөтөлбөр”-ийн нийц ба тохироц

Нийцийн үнэлгээ хийх аргачлал. Бага, дунд боловсролын “Цөм хөтөлбөр” нь систем болохын хувьд (1) бодлого, (2) зорилго ба зорилт, (3) агуулга, (4) арга зүй, (5) үнэлгээ, (6) менежмент, (7) эрх зүй нь бүтцийн үндсэн дэд системүүд болно. Дэд системүүд нь элементүүдээр /үзүүлэлтүүд/ тодорхойлогдож байгаа болно. Үүнд:

- I. Бодлогын дэд систем нь (үзэл баримтлал, уламжлал-шинэчлэл,

⁵ - Хамгийн ерөнхий утгаар суралцагчийн болон нийгмийн хэрэгцээ, сонирхол, хүсэл мөрөөдөл, хүлээлтийг илэрхийлж зохистойгоор хангах чанар. Эх сурвалж: <http://www.ibe.unesco.org>

⁶ - "Хөтөлбөрийн агуулга нь тухайн хөтөлбөрийн зорилгыг хэрхэн тусгаж байгааг харуулсан үзүүлэлт" Эх сурвалж: www.statisticshowto.datasciencecentral.com

⁷ - судалж буй зүйлээ систем гэж үздэг судалгааны арга барил. Бадарч Д., Мөнххүж Б., “Системийн сэтгэлгээ” УБ 2014 21 дүгээр тал

- тогтвортой хөгжил, локальчлал, тэгш боломж /inclusion⁸, exclusion⁹ /, оролцоо)
- II. Зорилго, зорилтын дэд систем (бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын хуулиар тогтоосон зорилго)
 - III. Агуулгын дэд систем (хичээл судлагдахуун)
 - IV. Арга зүйн дэд систем (хөтөлбөрийн төлөвлөлт, зохион байгуулалт)
 - V. Үнэлгээний дэд систем (үнэлгээний зарчим, явцын үнэлгээ, нэгж хичээлийн үнэлгээ, эцсийн үнэлгээ, үнэлгээний арга хэрэгсэл)
 - VI. Менежментийн дэд систем (төлөвлөлт, зохион байгуулалт, манлайлал /мотиваци/, хяналт шинжилгээ-үнэлгээ)
 - VII. Эрх зүйн дэд систем (төрийн бодлого, хууль тогтоомж)

Эдгээр 7 дэд систем, 25 элемент нь “Багш хөтөлбөр” системийн үндсэн орцууд болох ба “Цөм хөтөлбөр”-ийн агуулга, үзэл санааг шингээсэн “Багш хөтөлбөр” нь нийцтэй систем болох зүй тогтолтой. / Схем-1 ээс харна уу/ “Цөм хөтөлбөр”-ийн элементүүд /үзүүлэлтүүд/ нь харьцуулсан судалгаанд хэрэглэгддэг шалгуур үзүүлэлтийн “тодорхой байх”, “хэмжигдэхүйц байх”¹⁰ шаардлагыг бүрэн хангахгүй учраас орц үйл ажиллагаа, гарцын талаар мэдээлэл цуглуулж боловсруулах¹¹ хяналт-шинжилгээний энгийн хэлбэр болох бүртгэх аргыг¹² дараах дүрмээр хэрэглэхээр тогтсон.

- 1) “Цөм хөтөлбөр”-ийн элементүүд (үзүүлэлт), “Багш хөтөлбөр”-ийн

бүтцийн хэсгүүдэд туссан эсэхийг тогтоож, тоолно

- 2) “Цөм хөтөлбөр”-ийн элементүүд “багш хөтөлбөр”-ийн дотор эзлэх жинг хувиар тогтоож, доорх дүрмээр чанарын үнэлгээнд шилжүүлнэ. Үүнд:
 - 10 хүртэл хувьд нь тусгагдсан бол
(огт нийцээгүй)
 - 11-20 хувьд нь тусгагдсан бол
(бага нийцсэн)
 - 21- 59 хувьд нь тусгагдсан бол
(нийцсэн)
 - 60-89 хувьд нь тусгагдсан бол
(их нийцсэн)
 - 90-100 хувьд нь тусгагдсан бол
(маш их нийцсэн)

“Багш хөтөлбөр” суралцагчийн болон нийгмийн хэрэгцээ, сонирхол, хүсэл эрмэлзлэл, хүлээлтийг илэрхийлж “цөм хөтөлбөр”-тэй хэр уялдаж холбогдсоныг үнэлж, “нийц”-ийг тогтоохоор төлөвлөсөн болно.

⁸ - суралцагчийн нийгэм соёлын болон хувийн ялгаатай байдлыг харгалзан боловсролын үйлчилгээ авах тэгш боломж олгох хандлага

⁹ - боловсролын үйлчилгээний гадуур орхигдуулах хандлага

¹⁰ - Харьцуулсан дүн шинжилгээний гүйцэтгэлийн дүрмүүд. Эх сурвалж:

<https://businessman.ru>

¹¹ - Жоди Золл Кусек, Рей С.Рист “үр дүнд суурилсан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тогтолцоог хөгжүүлэх 10 алхам”. 32 дугаар тал

¹² - тухайн хөтөлбөрт оноосон томъёоллоороо байгаа бол (+), байхгүй бол (-)

Схем 1

Тохироцын үнэлгээ хийх аргачлал. “Цөм хөтөлбөр”-ийн зорилгыг илэрхийлэх (1) гол ойлголт, ухагдахуунууд, (2) зорилгын хэрэгжүүлэх арга хэрэгсэл болох дидактикийн удирдамж, гарын авлага, (3) эрх зүйн тулгуур баримтууд зэрэг нь “Багш хөтөлбөр”-ийн системийн орц болохын хувьд “Багш хөтөлбөр”-ийн агуулгад тусгалаа олох учиртай.

Судалгаагаар “Бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөр”-ийн үндсэн ойлголтууд (22), “Бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх удирдамж, зөвлөмжүүд (7), хөтөлбөрийн эрх зүйн актууд (33) сонгосон хөтөлбөрүүдэд тусгагдсан эсэхийг тогтоож “тохироц”-ыг үнэлнэ.

Гурав. Судалгааны үр дүн

“Цөм хөтөлбөр” –ийн тухай ойлголт ерөнхий боловсролын сургуулийн багш, удирдлага, боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв, орон нутгийн байгууллагын болон мэргэжлийн байгууллагын ажилтнууд, сонирхогч талын төлөөлөл, хэрэглэгчдэд нэг утгатай хүрч чадсан уу. Ялангуяа багш бэлтгэх сургуулийн хөтөлбөрт туссан уу, туссан бол багш болох оюутнуудад агуулга мөн чанараараа хүрсэн үү гэсэн асуултын “хариулт” үндэсний хэмжээний хэрэгжилтэй шууд холбоотой. Энэхүү шалтгаан нь “Цөм хөтөлбөр”-ийн агуулга, үзэл санааг авч үзэх шаардлагыг бий

болгож байна. ЮНЕСКО-гоос болон Монгол улсын хуулиар тогтоосон доорх тодорхойлолтууд анхаарлыг төвд байх ойлголтууд юм.

- “Цөм хөтөлбөр гэж бүх суралцагчийн судлах эх хэл, математик, шинжлэх ухаан, нийгмийн ухаан, урлаг, биеийн тамир зэрэг ерөнхий ба багц судлагдахуунаар эзэмших мэдлэг, чадвар, хандлагыг тусгасан баримт бичиг. (UNESCO, 2013)¹³
- Боловсролын тухай хуульд “тухайн шатанд суралцагчийн эзэмших мэдлэг, ур чадвар, төлөвшлийн түвшин, түүнд хүрэх цогц үйл ажиллагааны ерөнхий зохион байгуулалтыг илэрхийлсэн баримт бичиг”¹⁴ гэсэн байна.

3.1 Нийцийн судалгаа, үнэлгээ

“Багш хөтөлбөр”-т багтсан 85 дэд хөтөлбөрөөс боловсролын философи, эрх зүй, боловсрол судлал, боловсролын сэтгэл судлал, дидактикт хамаарах дараах хөтөлбөрүүдийг сонгон судлав. Үүнд:

1. Сэтгэлгээний түүх, соёл
S.SS 101

¹³ - Glossary of Curriculum Terminology. Эх сурвалж: <http://www.ibe.unesco.org>

¹⁴ - Боловсролын тухай хуулийн 3 дугаар 1 дэх хэсгийн 8 дахь заалт. Эх сурвалж: www.legalinfo.mn

2. Бүтээлч сэтгэлгээний түүх, соёл **S.SS 102**
3. Эрх зүй **S.PL101**
4. Багш мэргэжлийн удиртгал **S.TI 201**
5. Хүний хөгжлийн сэтгэл судлал **E.EP 201**
6. Боловсролын сэтгэл судлал **E.EP 203**
7. Суралцахуй ба багшлахуйн үндэс **E.ES 201**
8. Сургалтын онол, арга зүй **E.ES 203**
9. Судалгааны арга зүй **E.ES 201**
10. Боловсролын үндэс **E.ES 202**
11. Бага боловсролын нэгдмэл арга зүй **T.PE 201**
12. Тэгш хамруулах боловсролын үндэс **T.PE 204**
13. Хүүхэд хамгаалал **E.ES 206**
14. Хөтөлбөр судлал **E.ES 204**
15. Багшийн ёс зүй **E.ES 205**
16. Сургалтын хэрэглэгдэхүүн боловсруулах арга зүй **E.EL 202**

4. Суралцахуй, багшлахуйн үндэс **E.ES201**
5. Сургалтын онол, арга зүй **E.ES211**
6. Судалгааны арга зүй **E.ER201**

Мэргэжлийн заавал судлах хичээлүүдээс

1. Тоо тоолол, арга зүй **T.MA.402**
2. Бага боловсролын нэгдмэл арга зүй **II T.PE 202**
3. Байгаль шинжлэл арга зүй **T.SC402**
4. Монгол хэлний арга зүй **I T.ML402**
5. Монгол хэлний арга зүй **I T.ML403**
6. Хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааны арга зүй **T.PE 401**

баримт бичгүүдийг нэмж судлахаар тогтов.

БСШУ-ны сайдын 2014 оны А/174 дүгээр тоот тушаалаар “Бакалаврын хөтөлбөрт тавих нийтлэг шаардлага” –ын дагуу багш хөтөлбөрийн үндсэн бүтцийг дараах байдлаар тодорхойлж өгчээ. Үүнд:

- 1) Үндсэн сурах бичиг
- 2) Нэмэлт материал
- 3) Хичээлийн тодорхойлолт
- 4) Хичээлийн зорилго
- 5) Мэдлэг
- 6) Чадвар
- 7) Хандлага
- 8) Оюутны бие даалт
- 9) Жишиг төлөвлөгөө

“Багш хөтөлбөр”-ийг систем гэж үзвэл түүний “мэдээлэл, технологи”-ийн орц нь “Цөм хөтөлбөр”-ийн дэд системүүд болно. /схем-3/ Цөм хөтөлбөрийн элементүүдийн багш хөтөлбөрийн 16 хөтөлбөрийн бүтцийн 9

МУБИС-ийн “Хөтөлбөрийн хороо”-ны ажилтнууд болон зарим багш нартай уулзалт хэлэлцүүлэг хийж:

Мэргэжлийн суурь хичээлүүд¹⁵-ээс

1. Багш мэргэжлийн удиртгал **S.TI201**
2. Ерөнхий сэтгэл судлал **E.GP202**
3. Боловсролын сэтгэл судлал **E.EP207**

¹⁵ - МУБИС. D 011301 индекстэй “Багш, бага ангийн боловсрол”-ын сургалтын төлөвлөгөө

хэсэгт тусгагдсан байдлыг хавсралт-1 хүснэгтээр харуулав.
Схем-3

ЦӨМ ХӨТӨЛБӨРИЙН СИСТЕМ, ДЭД СИСТЕМ

3.1.1. Бодлого

Цөм хөтөлбөрийн бодлогын үндэс нь “Төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлого” (2015), “Боловсролын тухай хууль”-иар тодорхойлсон “тулгуур зарчим” –ууд (2002) бөгөөд түүнд нийцүүлэн гаргасан “Бага, дунд боловсролын чанарын шинэчлэлийн үзэл баримтлал” (2013), “Бага, дунд боловсролын киррикилюм болон стандартыг шинэчлэн хөгжүүлэх үзэл баримтлал” (2002), “Ерөнхий боловсролын сургуулийн талаар баримтлах бодлого” (2002) юм. Эдгээр суурь баримт бичгүүд энэ нэрээрээ аль ч хөтөлбөрт үндсэн судлагдахуун болж ороогүй, ерөнхий онол зарчмыг судлах явцад жишээ болгон нэмж судлахаар төлөвлөгдсөн зүйл ажиглагдаж байна. Тухайлбал:

- *Боловсролын үндэс E.ES 202 хөтөлбөрт “Боловсролын онол, үзэл баримтлал, хөгжлийн хандлага” -4, боловсролын тогтолцоо-2 цаг нийт 6 цаг / 18 хувь /, түүнчлэн боловсролыг салбарт ажиллах*

чиг баримжаа, итгэл үнэмшил, зөв хандлагатай болох зорилго тавьжээ.

- *“Хөтөлбөр судлал E.ES 204” хөтөлбөрт сургалтын хөтөлбөрийн онол, үзэл баримтлал (академик рационал, танин мэдэхүйн, хүмүүнлэг, социал реконструкт, эклектик)-ын мэдлэгтэй болохоор тусгасан байна.*
- *“Хөтөлбөр судлал E.ES 204” хөтөлбөрийн үнэлгээний бие даалт хэсэгт “... цөм хөтөлбөрийн шинэчлэлийн талаар оюутан бүр мэдээлэл хийнэ” гэжээ.*

“Бага, дунд боловсролын чанарын шинэчлэлийн үзэл баримтлал”, “Бага дунд боловсролын киррикилюм болон стандартыг шинэчлэн хөгжүүлэх үзэл баримтлал” зэрэг бодлогын баримт бичгийн агуулга үзэл санааг багш болох оюутан бүр нягтлан судлах, багшлахуйн аливаа үйлд иш үндэс болгох дидактик хэрэгцээ хангагдаагүй байна.

Сэтгэлгээний түүх, соёл S.SS 101 хөтөлбөрт “Монголчуудын ертөнцийг

үзэхүй, сэтгэлгээ, соёлын онцлогийн талаарх мэдлэг, чадвартай болох” зорилтыг тусгажээ. Хэдийгээр үндэсний уламжлал, соёлын асуудлыг хөтөлбөрт тусгаж байгаа ч боловсролын үйл хэрэг, багшлахуйн үйлдэнэхүү мэдлэг, чадвараа хэрхэн ашиглах талаар тодорхой зүйлийг тусгасан эсэх асуудлаар дүгнэлт хийх боломжгүй байна. *Боловсролын үндэс Е.ES 202 хөтөлбөрт “Боловсролын түүхэн хөгжил” -4 цагаар /12.5 хувь / судалж уламжлал ба шинэчлэлийн асуудлыг авч үзсэн нь сайшаалтай ч чухам ямар агуулгыг ямар зорилгоор судлах талаар үнэлгээ, дүгнэлт хийх боломжгүй юм.*

“Тогтвортой хөгжлийн боловсрол” сэдвийг “Боловсролын үндэс Е.ES 202 хөтөлбөр”-т 2 цаг, “Тэгш хамруулах боловсролын үндэс. ТЕ204” хөтөлбөрт 18 цаг /37,5 хувь/ судлахаар төлөвлөжээ.

“Цөм хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтэд нөлөөлөх нэг чухал хүчин зүйл нь “локальчлал”¹⁶-ын асуудал. Онолын үүднээс авч үзвэл “Төрөл бүрийн соёлын урсгалуудаас “өөрийгөө тодорхойлогч” үнэт зүйлийн системийг хамгаалах хандлага ба тэмүүлэл” гэж тодорхойлжээ. Энгийн утгаараа орон нутгийн давтагдашгүй соёл уламжлалаа хойч үедээ өвлүүлэн үлдээхийн тулд сургуулийн түвшний хөтөлбөрт тусган хамгаалж үлдэх тухай асуудал юм. Энэ ойлголт үндэсний түвшинд даяаршил ба дангааршил агуулгаар холбогдох ба соёл уламжлалаа тээгч нь нутгийн иргэд гэдэг утгаар боловсрол ба олон нийтийн оролцооны нягт уялдаа хангагдана. Боловсролын үйл хэрэгт олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх, боловсролын салбарт төвлөрлийн сааруулах, сургуулийн бие даасан байдлыг хангах бодлогын зорилго

¹⁶ - (1) соёл, уламжлалыг хамгаалах бодлогыг хэрэгжүүлэхдээ угсаатны болон иргэншлийн боловсролыг уялдуулан авч үзэх хандлага. (2) төрөл бүрийн соёлын урсгалуудаас "өөрийгөө тодорхойлогч" үнэт зүйлийн системийг хамгаалах хандлага ба тэмүүлэл. Эх сурвалж: professional_education.academic.ru

чиглэл хөтөлбөрт онцгой байр суурь эзлэх учиртай. Сургуулийн бие даасан байдал нь юуны өмнө нутаг орныхоо байгаль цаг уур, ёс заншил, өв уламжлал, аж ахуй эрхлэх соёл зэрэг байгалийн болон нийгэм ахуйн нөхцөл, сургуулийн түүхэн онцлог, давуу тал, туршлага зэргийг харгалзан үндэсний цөм хөтөлбөрт нийцүүлэн боловсруулсан өөрийн өнгө аяс бүхий “сургуулийн хөтөлбөр”-өөр тодорхойлогдоно. Цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зохион байгуулалтын хэсэгт “Ерөнхий боловсролын сургууль нь орон нутгийн болон сургуулийн онцлог, хүний нөөцийг тооцон цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга зүй уян хатан, нээлттэй байхаар төлөвлөн сургуулийн хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжүүлэх боломжтой”¹⁷ гэжээ. *Үүнтэй хамаатуулан ойлгож болохоор “Орон нутгийн онцлогийг хүүхдийн төлөөх үйл ажиллагаанд тусгах нь” сэдвийг “Хүүхэд хамгаалал Е.ES206 хөтөлбөр”-т оруулж өгчээ.*

“Хүүхдийн олон янз байдал, онцлог, соёл, өсөж торниж буй орчны ялгаатай байдал”, “хүүхэд бүрийг давтагдашгүй онцлог, бие хүний чанар, амьдралын хэв маяг, соёлын ялгаатай байдал зэргийг хүлээн зөвшөөрч, түүнийг харгалзан ажиллах ” –ыг ойлголт, мэдлэг, хандлагатай болгохоор Хүүхэд хамгаалал Е.ES206 хөтөлбөрт хүлээгдэж байгаа үр дүнг тодорхойлжээ. Үүгээр боловсролын харилцаан дахь тэгш боломж /инклюдив, эксклюдив/-ийн зарчим тухай асуудлыг дэлгэрэнгүй авч үзсэн байна. Түүнчлэн “Тэгш хамруулах боловсролын үндэс. ТЕ204” хөтөлбөрт дээрх асуудлыг цогц байдлаар авч үзжээ. Хэдий хөтөлбөрт эдгээр асуудлыг тусгасан ч зорилгоо хэрэгжүүлэх идэвхитэй арга хэлбэрийг сонгон хэрэгжүүлэх шаардлагатай юм. Тухайлахад тэгш хамруулах асуудлыг судлахдаа Боловсролын тухай хуулийн “иргэнийг сурч боловсроход үндэс угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас, хүйс, хөгжлийн онцлог,

¹⁷ - “Бага боловсролын цөм хөтөлбөр” УБ 2014. 18 дугаар тал

эрүүл мэнд, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, шашин шүтлэг, үзэл бодлоор нь ялгаварлан гадуурхахгүй байх, эх хэлээрээ сурч боловсрох тэгш боломж, нөхцөлөөр хангана”¹⁸ гэсэн боловсролын үндсэн зарчмыг “жишээ” /case/ болгон судлах, боловсролын зарчмуудад дүн шинжилгээ хийх, тайлбарлахад оюутны бие даасан ажлыг чиглүүлэх арга барил, хандлага өгүүлэгдэж байна.

Нийгмийн нэгж болох “гэр бүлээс эхлээд сургууль, нийгмийн бүхий л орчинд хүүхдэд ээлтэй байдлыг бий болгох мэдлэг, чадвар эзэмших” –ийг “Боловсролын сэтгэл судлал II E.ER хөтөлбөр”-т үр дүн гэж үзсэн нь нийгмийн бүлэг, анги, төрийн болон олон нийтийн оролцооны тухай мэдлэг ойлголт төлөвгүүлэхэд чиглэсэн агуулга гэж үзэх үндэстэй.

3.1.2 Зорилго, зорилт

Бага боловсролын цөм хөтөлбөрийн зорилгыг “Хүүхэд бүрийг эх хэл, үндэсний соёл, ёс уламжлалаа эрхэмлэдэг, сурах арга барилтай, авьяас чадвараа нээн хөгжүүлдэг, өөртөө итгэлтэй бүтээлч сэтгэлгээтэй, эрүүл аж төрөх зөв дадал хэвшилтэй, насан туршдаа суралцах, хамтран ажиллаж амьдрах чадвартай, иргэн болж төлөвшихөд чиглэсэн сургалт үйл ажиллагааг зохион байгуулна”¹⁹ гэж томъёолжээ. Энэхүү зорилго нь:

- Эх нутаг, хэл соёлоо дээдэлдэг
- Өөрийгөө суралцах үйлд чиглүүлж чаддаг
- Эрүүл зөв амьдрах хэвшилтэй
- Хүмүүстэй эв зүйтэй, хамтран амьдрах дадалтай болгох зорилтуудыг агуулж байгаа бөгөөд эдгээр нь бага ангийн түвшинд суралцахуй болон багшлахуйн хөтөч үзэл санааг өөртөө багтааж байгаа болно.

¹⁸ - “Боловсролын тухай хууль” 2002 он 5 дугаар зүйлийн 1.4 дэх заалт

¹⁹ - “Бага боловсролын цөм хөтөлбөр” УБ 2014. 17 дугаар тал

Сонгож судалсан 16 дэд хөтөлбөрт “Цөм хөтөлбөр”- зорилго, зорилтыг судлах, дүн шинжилгээ хийх агуулгыг тусгайлан авч үзэж тусгаагүй байна. Хөтөлбөрийн зорилго, зорилт нь агуулгын үзэгдэх хэсэг, хэлбэр мэт харагдах боловч задлан шинжилж үзвэл бага, дунд боловсролын түвшин бүрт хүүхдэд өгөх мэдлэг, чадвар, хандлагын хураангуй томъёолол болохын хувьд үүнийг оюутнуудад нарийн нягт таниулах шаардлагатай зүйл юм. Суурь боловсролын “Сурагч бүрийг сурах арга барил, амьдрах ухаан, шинжлэх ухааны суурь мэдлэг, чадвар, бие даан бүтээлчээр суралцах чадвар эзэмших, үндэсний хэл, түүх, соёлоо дээдлэн хөгжүүлэх, ардчилсан хүмүүнлэг үзэлтэй иргэн болгон төлөвших боломж олгох”²⁰, бүрэн дунд боловсролын “Сурагч бүр байгаль, нийгэм, хүмүүнлэг, математик гэсэн чиглэлээр сонгон гүнзгийрч суралцах, хувь хүний сонирхол, ур чадварыг хөгжүүлэх агуулга чиглэлээс сонгон суралцах, сургууль, орон нутгийн онцлогт тохирсон ажил, мэргэжлийн чиг баримжаа, амьдрах чадвар ... олгох”²¹ зорилго, зорилтод прагматик дүн шинжилгээ хийх хэрэгцээ, шаардлагыг “Багш хөтөлбөр”-т тодорхой авч үзээгүй байна.

3.1.3 Агуулга

Бага боловсролын -9, суурь боловсролын -10 судлагдахуун 19 хичээл, бүрэн дунд боловсролын 13 хичээлийг, багш бэлтгэх их дээд сургуулийн мэргэжлийн хөтөлбөрүүдтэй харьцуулан судалж үнэлгээ дүгнэлт хийх шаардлагатай болно. Үүнд хичээл, судлагдахуун хариуцсан мэргэжлийн баг төслийн хэлбэрээр, судалгааны нэгдсэн арга барилаар ажиллах нь үр дүнтэй болно. Үүнд багагүй хугацаа шаардагдана.

²⁰ - “Суурь боловсролын цөм хөтөлбөр” УБ 2015. 19 дүгээр тал

²¹ - ЕБС-ийн ахлах ангийн сургалтын талаар баримтлах бодлого. (БСШУ-ны сайдын 2016 оны А/275 дугаар тушаал. Сургалтын төлөвлөгөө шинэчлэн батлах тухай)

3.1.4 Арга зүй /Хөтөлбөрийн төлөвлөлт, зохион байгуулалт/

Бага боловсролын цөм хөтөлбөрийн арга зүй нь хэрэгцээ, сонирхол, туршлагадаа суурилан бие даан суралцах, хамтран ажиллах арга барил эзэмшихэд нь дэмжлэг үзүүлэхүйц²² байх бол, суурь боловсролын түвшинд шинжлэх судлах, асуудал шийдэх арга барилд суралцах үйлийг нь дэмжихэд²³ чиглүүлсэн. “Багш хөтөлбөр”-т арга зүй, дидактикийн чиглэлээр дараах агуулгыг авч үзсэн байна. Үүнд:

- Бага боловсролын нэгдмэл арга зүй – П,Т.РЕ 202 хөтөлбөрт “Бага боловсролын цөм хөтөлбөрийн онол, арга зүй” лекц-2, “Бага боловсролын цөм хөтөлбөр дэх ерөнхий болон тусгай чадварууд”-2 цаг
- Сургалтын онол, арга зүй Е.ES 203 хөтөлбөрт “Хичээлийн судалгаа явуулах онол арга зүй” -2, семинар – 4, “Бага боловсролын сургалтын үйл ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах” сэдвээр лекц 2, семинар -8, арга зүйтэй холбогдох бусад сэдэв-20 цаг нийтдээ 40 цаг
- Судалгааны арга зүй Е.ES 201 –т 16 цагийн лекц, 32 цагийн семинарыг төлөвлөсөн бол “Сургалтын онол, арга зүй. Е.ES 203” хөтөлбөрийн жишиг төлөвлөгөөнд хичээлийн судалгаа хийхэд 2 цагийн семинар
- “Боловсролын сэтгэл судлал I, Е.ЕР 202” хөтөлбөрийн жишиг төлөвлөгөөнд: суралцахуйн когнитив үндэс, бүтээлч сэтгэлгээний сэтгэл зүйн үндэс, суралцах хэв маягийн шинжийн сэтгэл зүйн үндэс, хүүхдийн хөгжлийн хувийн онцлог зэрэг хичээлийн лекцэд-12, семинарт- 24 цаг.
- Суралцахуй ба багшлахуй. Е.ES 201 хөтөлбөрт “Суралцагчийн өвөрмөц

онцлог, сурах арга барил” сэдэвт 10 цаг төлөвлөжээ.

Эдгээр дэд хөтөлбөрүүдэд арга зүйн асуудал багтаж нийт цагийн 50 хүртэл хувийг эзэлж байгаа ч “Багш хөтөлбөр”-ийн сэдвүүд давхацсан, хөтөлбөрүүдийн уялдаа холбоо төдийлөн харагдахгүй, “Цөм хөтөлбөр”-ийн арга зүйн нэгдсэн бодлого чиглэлийг баримтлаагүй байна.

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн боловсруулах арга зүй Е.EL 202 хөтөлбөрт дэлгэрэнгүй тусгажээ. Үүнд: хэвлэмэл, визуал, биет, технологид суурилсан хэрэглэгдэхүүн боловсруулах модулийг авч үзсэн байна.

3.1.5 Үнэлгээ

“Хөтөлбөр судлал. Е.ES 204” хөтөлбөрт хөтөлбөрийн үнэлгээ, шинжилгээ сэдвээр 10 цаг буюу тухайн хөтөлбөрийн 31,5 хувийн эзэлж байна. “Хөтөлбөр судлал Е.ES 204” хөтөлбөрт “Цөм хөтөлбөр”-ийн үнэлгээний хэлбэрүүдийн тэр томъёололоор авч үзээгүй боловч жишиг төлөвлөгөөндөө “хөтөлбөрийн үнэлгээ, тоон ба чанарын шинжилгээ” гэсэн томъёоллоор оруулжээ.

Харин цөм хөтөлбөрийн үнэлгээний бодлого, стратегитэй холбоотой ойлголт нэр томъёо эдгээрт дурдагдаагүй байна. Тухайлбал үнэлгээг “... сурагчийн үнэлгээ, цөм хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үнэлгээ, боловсролын чанарын үнэлгээг тус тус ойлгоно”²⁴ гэсэн үнэлгээний төрөл хэлбэр, тэдгээрийн утга учрыг хөтөлбөрт тусгасан гэж үзэх боломжгүй байна. Түүнчлэн багшийн зайлшгүй мэдвэл зохих хичээлийн явцын, нэгж хичээлийн, эцсийн үнэлгээний талаар юу өгөх, ямар арга барилаар үнэлэхийг орхигдуулсан тал ажиглагдаж байна.

3.1.6 Менежмент

“Боловсролын сэтгэл судлал I, Е.ЕР 202” хөтөлбөрийн жишиг төлөвлөгөөнд “Бага боловсролын сургалтын хөтөлбөрийн менежмент” сэдвийг судлахаар тусгасан байна. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд бүх

²² - “Бага боловсролын цөм хөтөлбөр” УБ 2014. 18 дугаар тал

²³ - “Суурь боловсролын цөм хөтөлбөр” УБ 2015. 20 дугаар тал

²⁴ - “Бага боловсролын цөм хөтөлбөр” УБ 2014. 19 дүгээр тал

шатны төрийн байгууллага, сургууль, мэргэжлийн болон олон нийтийн байгууллагуудын үүрэг оролцоог тогтоосон, удирдлага зохицуулалтын удирдамж, зөвлөмж болох баримт бичгүүдийн судлах зүйлд оруулаагүй байна.

3.1.7 Эрх зүй

“Төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлого”, боловсролын тогтолцоо, боловсролын үйлчилгээ, түүний мөн чанар сэдэв “Боловсролын үндэс E.ES 202 хөтөлбөр”- 10 цаг, мөн хөтөлбөрт “Эрх зүйн баримтын шинжилгээ” -4 цаг, “Багш, түүний эрх үүрэг” сэдэв “Эрх зүй S.PL101” хөтөлбөрт 6 цаг, “Бага, дунд боловсролын тухай хууль” сэдэв “Суралцах ба багшлахуйн үндэс. E.ES 201” хөтөлбөрт 4 цаг тус тус тусгагджээ. Мөн “Боловсролын сэтгэл судлал I, E.EP 202” хөтөлбөрт:

- багшийн ёс зүйн дүрэм
- ЕБС-ийн багшийн стандарт
- ЕБС-ийн багшийн ажлыг үнэлж, дүгнэх журмыг нэмж судлахаар төлөвлөсөн байна.

“Эрх зүй S.PL101” хөтөлбөр ерөнхий агуулгаа “Өмч, оюуны өмч, гэрээ хэлцэл, түүний хууль зүйн үр дагавар ... мэргэжлийн үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлэхэд

шаардлагатай эрх зүйн хэм хэмжээг гүнзгийрүүлэн судлах ерөнхий арга зүйд суралцах” гэж тодорхойлоод судлагдахууны зорилгоо:

1. Эрх зүйн хэм хэмжээ, хүний эрх, түүнийг хамгаалах арга зам, ... багш мэргэжлийн үйл ажиллагаанд голлох эрх зүйн хэм хэмжээний тухай ерөнхий мэдлэг эзэмшинэ.
2. Эрх зүйн хэм хэмжээг хэрэглэх ... эрх зүйн харилцаанд бие даан оролцох энгийн чадвар эзэмших
3. Хүний эрхийн мэдрэмжтэй, эрх зүйн талаар өөрийн итгэл үнэмшилтэй, хариуцлагатай иргэн төлөвшүүлэхэд чиглэнэ гэжээ.

Хичээлийн жишиг төлөвлөгөөнд тусгасан 48 цагийн хуваарилалтаас үзэхэд ерөнхий эрх зүйд 42 цаг, багшийн мэргэжилд хамаарах голлох эрх зүйн актууд -3, хүүхдийн эрхийн боловсролд – 3 буюу багш мэргэжилд хамаарах нь 12.5 хувь байна. Үүнээс үзэхэд энэхүү хөтөлбөрөөр ерөнхий эрх зүйг онолын түвшинд судлаад боловсролын эрх зүйн үндэсэн ойлголтууд орхигдсон гэж үзэх үндэстэй байна. Үүнийг доорх жишээгээр үзүүлж байна.

Жишээ /case/-1

Эрх зүй S.PL101” хөтөлбөрийн хүлээгдэж буй үр дүн

Мэдлэг	Чадвар	Хандлага
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Эрх зүйн тухай анхан шатны мэдлэг эзэмшүүлэх ▪ Эрх зүйн хэм хэмжээний тухай ойлголттой болох ▪ Хүний эрх, түүнийг хамгаалах арга замын талаар мэдэх ▪ Эрх зүйн харилцааны тухай ойлголттой болох ▪ Эрх зүйн зөрчил болон хууль зүйн үр дагаварын талаар мэдэх ▪ Багш мэргэжлийн үйл ажиллагаанд хамаарах голоох эрх зүйн хэм хэмжээний тухай ерөнхий ойлголттой болох 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Эрх зүйг түүхэн болон орчин үеийн онол, хууль зүйн хандлагаар тодорхойлох ▪ Эрх зүйн хэм хэмжээний хэлбэр, үр дагавар чиг үүргийг тодорхойлох ▪ Өөрийн эрхийг хэрэгжүүлэх хамгаалах аргад суралцах ▪ Эрх зүйн харилцаанд бие даан оролцох энгийн чадвартай болох ▪ Эрх зүйн зөрчил түүний бүрэлдэхүүн, хууль зүйн хариуцлага, түүний төрөл онцлогийг тодорхойлох тайлбарлах ▪ Өөрийн мэргэжилд хамаарах эрх зүйн хэм хэмжээг гүнзгийрүүлэн судлах арга зүйд суралцах 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Эрх зүйн талаар өөрийн итгэл үнэмшилтэй болох ▪ Эрх зүйн хэм хэмжээг дагаж мөрдөх дадал хэвшилтэй болох ▪ Бусдын эрхийг хүндэтгэх, хүлээн зөвшөөрөх ▪ Эрх зүйн харилцааны хариуцлагатай оролцогч байхыг эрмэлзэх ▪ Эрх зүйн хэм хэмжээг зөрчихгүй байх хариуцлагатай хандах

“Нийц” нь тодорхойлолт ёсоор “... хувь хүний болон нийгмийн хэрэгцээ, сонирхол, хүсэл мөрөөдөл, хүлээлтийг илэрхийлэх” ойлголт учраас “Цөм хөтөлбөр”-ийн 7 дэд системээр тодорхойлогдох агуулга, үзэл Хүснэгт 1

санаа “Багш хөтөлбөр”-ийн дэд системүүдэд хэрхэн туссаныг авч үзсэн. “Цөм хөтөлбөр”-ийн 7 дэд системийн үндсэн агуулга сонгосон 16 хөтөлбөрт дараах байдлаар тархсан байна. /График-1/

ЦӨМ ХӨТӨЛБӨРИЙН ТАРХАЛТ

			“Багш хөтөлбөр”-ийн дэд системүүд														хувь		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV		XV	XVI
Цөм хөтөлбөрийн дэд системүүд	I	Бодлого																	62.5
	II	Зорилго																	6.2
	III	Агуулга																	31.2
	IV	Арга зүй																	62.5
	V	Хэрэглэг дэхүүн																	12.4
	VI	Менежмент																	56.2
	VII	Эрх зүй																	25.0

График 1

Графикаас “Цөм хөтөлбөр”-ийн бодлого, арга зүй, менежментийн дэд системийн хувьд харьцуулж буй хоёр хөтөлбөр нийцтэй. Зорилго, хэрэглэгдэхүүн, эрх зүй дэд

системийн хувьд нийцгүй гэсэн дүн гарч байна. Агуулгын хэсэгт үнэлгээ өгөөгүй. График 2 “Цөм хөтөлбөр”-ийн элементүүдийн тархалтыг авч үзвэл:

Дээрхээс үзэхэд “Цөм хөтөлбөр”-ийн 7 дэд систем “Багш хөтөлбөр”-ийн 16 дэд системийн 2-10 –т нь буюу 6.2-62.5 хувьд нь тусгагдсан бол “Цөм хөтөлбөр”-ийн 25 элемент 10-80 хувьд нь ерөнхий байдлаар²⁵ ойролцоо утгаар тусгагджээ.

3.2 Тохироцын судалгаа, үнэлгээ

“Тохироц” нь хөтөлбөрийн хувьд зорилго ба агуулгын холбоог илэрхийлж байдаг ухагдахуун. Өөрөөр хэлбэл зорилгын элементүүд агуулгад хэр туссаныг, нөгөө талаас нь харвал агуулгын элементүүд зорилгыг хэр илэрхийлж байгааг харуулна. Бидний тогтоохоор зорьж буй зүйл бол “Цөм хөтөлбөр”-ийн зорилго, зорилт “Багш хөтөлбөр”-ийн агуулгад хэр зэрэг багтсаныг харуулах явдал юм. Тэгэхлээр “Цөм хөтөлбөр”-ийн (1) зорилгыг илэрхийлж байгаа, түүний тайлбар болж байгаа, үндсэн ойлголт, нэр томъёо, (2) зорилгыг хэрэгжүүлэх хэрэгсэл болсон арга зүйн удирдамж, зөвлөмжүүд, (3) “Цөм хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх субъектүүд харилцаа, чиг үүргийг тодорхойлсон эрх зүйн актууд “Багш хөтөлбөр”-т хэр зэрэг тусаж шингэснийг тоон судалгааны энгийн хэлбэр болох “+,-“ аргаар тоолж, чанарын үнэлгээ хийх явдал юм.

УИХ, засгийн газраас баталсан 9 дэд хөтөлбөр, боловсролын 4 багц хуулийг оролцуулан тооцоход нийт 28 эрх зүйн акт баримт “Багш хөтөлбөр”-ийн бүтцийн хэсгүүдэд судлахаар тусгагдаагүй байна. Үүнийг график 3-аар үзүүлбэл:

²⁵ - томъёолол нь өөр боловч адил агуулгыг илэрхийлж байгаа ойлголтуудыг нэг ойлголт гэж үзсэн болно. Ж.Э

График 3

Сонгож авсан 16 хөтөлбөрийн 2 –т нь “Цөм хөтөлбөр”-ийн үзэл санаа агуулга, менежментийн эх сурвалжууд тусгагдсан бол эрх зүйн актууд үндсэндээ тусгагдаагүй байна.

Дөрөв. Судалгааны дүгнэлт.

1. “Цөм хөтөлбөр”-ийн бодлого, арга зүй, менежментийн дэд системийн хувьд “Багш хөтөлбөр” нийцтэй, харин зорилго, хэрэглэгдэхүүн, эрх зүй дэд системийн хувьд нийцгүй байна. Өөрөөр хэлбэл

үндэсний “Цөм хөтөлбөр”-өөр илэрхийлэгдэх иргэний сурч боловсрох эрэлт хэрэгцээ, нийгмийн захиалгад нийлүүлэлт хийх чадамж багшийг бэлтгэх хөтөлбөр бүрэн хэмжээгээр бүрдээгүй байна.

БАГШ ХӨТӨЛБӨРИЙН НИЙЦ

2. “Цөм хөтөлбөр”-ийн 20 үндсэн ойлголт, үзэл санаа, 20 үзүүлэлт, арга зүйн тулгуур 7 баримт бичиг, эрх зүйн гол 22 акт сонгосон 16 хөтөлбөрийн 0-12.5 хувьд нь тусгагдсан буюу дурдагдсанаас үзэхэд “Багш хөтөлбөр”-ийн “Цөм хөтөлбөр”-ийн зорилго, зорилтыг бүрэн хэмжээгээр тусган илэрхийлж чадахгүй, өөрөөр хэлбэл сул “тохироц”-той гэж дүгнэхээр байна. Энэхүү үнэлгээ нь “Багш хөтөлбөр”-ийг (1) ерөнхий боловсролын сургуулийн бодлого, сургалтын хөтөлбөр,

менежмент, амьдрал үйл ажиллагаатай уялдуулах, (2) онол ба практикийн харьцааг оновчтой тогтоох, (3) хөтөлбөрийн практик хэрэглээнд, конструктив зарчимд суурилан боловсруулах, (4) үзэл баримтлалыг “Цөм хөтөлбөр”-ийн бодлоготой нийцүүлэх, хөтөлбөрийг боловсруулах явцад “Цөм хөтөлбөр”-ийг үндсэн чиг баримжаа, судлагдахуун болгох зэрэг хэрэгцээ шаардлагыг хангахуйц тохируулга хийх шалтгааныг тодотгож байна.

БАГШ ХӨТӨЛБӨРИЙН ТОХИРОЦ

3. “Цөм хөтөлбөр” нь багшийн ажлын ерөнхий удирдамж, төрөөс хууль тогтоомжийн түвшинд баталсан сургалтын бодлого, зорилго, агуулга, хүрэх түвшин, агуулгаа хэрэгжүүлэх арга зүй, зохион байгуулалт, үнэлэх үнэлгээний стратеги, арга хэрэгсэл, үр дүнгийн хяналт шинжилгээ үнэлгээ, сургууль орон нутгаас яам хүртэлх бүх түвшний менежмент, төр олон нийт, мэргэжлийн байгууллагын оролцоо зэргийг багтаасан бодлогын баримт бичгийн хувьд “Багш хөтөлбөр”-ийг боловсруулах тулгуур баримт, удирдамж болох учиртай. Гэтэл “Цөм хөтөлбөр”, сургалтын төлөвлөгөөнүүд, зэрэг бага, дунд боловсролын сургалтын суурь баримт бичгүүд “Багш хөтөлбөр”-ийн үндсэн судлагдахуунд бүү хэл нэмж судлах материалд ч дурдагдаагүй байна. Жишээлбэл,

- “Бага боловсролын нэгдмэл арга зүй Т.РЕ 201” хөтөлбөрөөс бусад хөтөлбөрийг боловсруулахдаа “Цөм хөтөлбөр”-ийг ашиглаагүй байна. Түүнчлэн сонгож авсан 16 хөтөлбөрт ЕБС-ийн нэг ч сурах бичгийг сургалтын хэрэглэгдэхүүн болгон сонгоогүй байна.
- Эрх зүйн боловсрол олгохдоо мэргэжлийн ном зохиолыг

/Нямсүрэн.Ч., (2010) “Эрх зүйн ерөнхий онол”, Мөнхжаргал, Т., (2008) Иргэний эрх зүйн ерөнхий анги, Тэмүүлэн, Б нар., (2010) Иргэний эрх зүйн ерөнхий, тусгай анги/ үндсэн сурах бичиг болгосноос үзэхэд асуудалд хэт ерөнхий хандсан, боловсролын эрх зүйн ойлголтууд, нэр томъёо, зарчим зэргийг ойлгуулах, амьдралд хэрхэн хэрэглэх практик мэдлэг чадвар орхигдсон гэж үндэстэй байна.

4. “Багш хөтөлбөр” нь бүтцийн 9 нэгж бүхий 85 дэд системтэй том систем. Энэхүү системийн гарц нь багшийн мэдлэг, чадвар, хандлага төлөвшил. Энд бий болсон багшийн чадамжаар “Цөм хөтөлбөр” хэрэгжинэ. Системийн бүтэц оновчтой, үйл ажиллагаа, дотоод уялдаа холбоо сайн байх нь “сайн багш” бэлтгэх гарцаагүй нөхцөл болно. Энэ системийн хувьд:

- a) Нэгдсэн зорилго, үзэл баримтлал
- b) Хөтөлбөр хоорондын уялдаа, интеграцичлал
- c) Оюутанд чиглэсэн бүтээлч, конструктив эрэл хайгуул
- d) Онол ба практикийн харьцаа
- e) Үндсэн сурах бичиг ба нэмэлт материалын сонголт зэрэг

эргэж харах “асуудал”-ууд байна.

Системийн онолоор:

- уялдаа холбоотой байх;
- модульчлагдсан бүтэцтэй байх;
- бүтэц, үүрэг уялдсан байх;
- шатлан захирагдах зэрэг зарчмууд алдагдвал “хаос” /эмх цэгцгүй/ систем болж гадаад орчин хариу өгөх, зорилгодоо хүрэх чадвар алдагддаг. Зарим талаар ийм шинж ажиглагдаж байна. Иймээс “Багш хөтөлбөр” системийг нь бүхэллэг шинжтэй, дэд системүүд нь уялдаатай, эцсийн зорилгодоо тохирсон бүтэц, чиг үүрэгтэй болгож бага, дунд боловсролын салбарын эрэлт, хэрэгцээнд нийлүүлэлт хийх чадамжийг сайжруулах шаардлагатай байна.

Тав. Судалгаанаас гарсан санал:

1. “Багш хөтөлбөр”-т бүрэн хэмжээний системийн шинжилгээ хийж нийц ба тохироцийг сайжруулах үнэлгээ дүгнэлт гаргах, тохируулга хийх. Энэ ажлын хүрээнд:
 - Бага, дунд боловсролын судлагдахуун тус бүрээр харьцуулсан судалгаа хийх;
 - Багш хөтөлбөрийг “Цөм хөтөлбөр”-ийн зорилго, зорилтуудад баримжаалж интеграцичлах;
 - Багш хөтөлбөрийн үзэл баримтлалыг “цөм хөтөлбөр”-тэй уялдуулах;
 - Багш хөтөлбөрийн системт чанарыг хангах, агуулгын давхардлыг арилгах, үр өгөөжийг дээшлүүлэх
2. Боловсролын хүрээлэн, Багш бэлтгэдэг их дээд сургууль, БМДИ-ийн үйл ажиллагааг нягт уялдуулан багш бэлтгэх, мэргэжил дээшлүүлэх хөтөлбөрийн

- эцсийн зорилготой байх;
- бүхэллэг байх,

хамтран боловсруулдаг зохицуулалтын механизмыг бүрдүүлэх;

Зургаа. Ном зүй, эх сурвалж

Эрх зүйн баримт

1. *Төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлого (2014-2024)*
2. *Боловсролын тухай хууль. 2002 он*
3. *Мэргэжлийн боловсрол сургалтын тухай хууль*
4. *Бага боловсролын цөм хөтөлбөр (БСШУ-ны сайдын 2014 оны А/240)*
5. *Суурь боловсролын цөм хөтөлбөр (БСШУ-ны сайдын 2016 оны А/302 дугаар тушаал)*
6. *ЕБС-ийн ахлах ангийн сургалтын төлөвлөгөө (БСШУ-ны сайдын 2016 оны А/275 дугаар тушаал)*
7. *Бүрэн дунд боловсролын цөм хөтөлбөр. (Монгол хэл бичиг, уранзохиол)*
8. *Бакалаврын түвшний хөтөлбөр (D 011301 индекстэй) МУБИС, 2015*

Ном зохиол

1. *Бадарч. Д., Мөнхжин. Б., (2014). Системийн сэтгэлгээ. Улаанбаатар*
2. *Жоди Золл Кусек, Рей С. Рист (.). Үр дүнд суурилсан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тогтолцоог хөгжүүлэх 10 алхам*
3. *Glossary of Curriculum Terminology. (UNESCO 2013)*

**БАГА, ДУНД БОЛОВСРОЛЫН ЦӨМ ХӨТӨЛБӨР,
БАГШ БЭЛТГЭХ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХАРЬЦУУЛАЛТ**

Бага, дунд боловсролын цөм хөтөлбөр үндсэн агуулга /Харьцуулах үзүүлэлт/		Багш бэлтгэх хөтөлбөрийн бүтцийн үзүүлэлт								Эзлэх жин /хувиар/	Багш бэлтгэх хөтөлбөрт туссан түвшин					Хичээлийн жишиг төлөвлөгөөнд тусгагдсан байдал	
		Үндсэн сурах бичиг	Нэмэлт материал	Хичээлийн тодорхойлолт	Хичээлийн мэдээлэл	Мэдлэг	Чадвар	Хандлага	Оюутны бие даалт		Жишиг талчлагаа	1	2	3	4		5
Бодлого	Үзэл баримтлал	-	-	+	-	+	+	+	+	+	66.6						<ul style="list-style-type: none"> Боловсролын үндэс E.ES 202 хөтөлбөрт “Боловсролын онол, үзэл баримтлал, хөгжлийн хандлага” -4, боловсролын тогтолцоо-2 цаг нийт 6 цаг /18 хувь /, түүнчлэн боловсролыг салбарт ажиллах чиг баримжаа, итгэл үнэмшил, зөв хандлагатай болох зорилго тавьжээ. “Хөтөлбөр судлал E.ES 204” хөтөлбөрт “сургалтын хөтөлбөрийн онол, үзэл баримтлал (академик рационал, танин мэдэхүйн, хүмүүнлэг, социал реконструкт, эклектик)-ын мэдлэгтэй болохоор тусгажээ. “Хөтөлбөр судлал E.ES 204” хөтөлбөрийн үнэлгээний бие даалт хэсэгт “... цөм хөтөлбөрийн шинэчлэлийн талаар оюутан бүр мэдээлэл хийнэ” гэжээ. <p>Энд “Бага, дунд боловсролын чанарын шинэчлэлийн үзэл баримтлал”, “Бага дунд боловсролын киррикулим болон стандартыг шинэчлэн хөгжүүлэх үзэл баримтлал” зэрэг бодлогын баримт бичиг үндсэн болон нэмэлт судлах материалд зайлшгүй орох шаардлагатай юм.</p>
	Уламжлал шинэчлэл	-	-	-	-	+	+	+	+	-	44.4						Боловсролын үндэс E.ES 202 хөтөлбөрт “Боловсролын түүхэн хөгжил” -4, / 12.5 хувь / Сэтгэлгээний түүх, соёл S.SS 101 хөтөлбөрт “Монголчуудын ертөнцийг үзэхүй, сэтгэлгээ, соёлын онцлогийн талаарх мэдлэг чадвартай болох”
	Тогтвортой хөгжил			+	+	+	+	+	+	+	77.7						<ol style="list-style-type: none"> “Боловсролын үндэс E.ES 202 хөтөлбөр”-т “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол” -2, боловсролын тогтолцоо-2 цаг нийт 6 цаг /18 хувь / “Тэгш хамруулах боловсролын үндэс. TE204” хөтөлбөр 18 цаг буюу 37,5 хувийг эзэлж байна.
	Локальчлал	-	-	-	-	-	-	-	+	+	22.2						<p>Хүүхэд хамгаалал E.ES206 хөтөлбөрт “Орон нутгийн онцлогийг хүүхдийн төлөөх үйл ажиллагаанд тусгах нь” сэдвийг оруулж өгчээ.</p> <p>Боловсролын үйл хэрэгт олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх, боловсролын салбарт төвлөрлийн сааруулах, сургуулийн бие даасан байдлыг хангах бодлогын зорилго чиглэл хөтөлбөрт онцгой байр суурь эзлэх учиртай.</p>
	Тэгш боломж /инклюдив, эксклюдив/	-	-	+	+	+	+	+	+	+	77.7						<ul style="list-style-type: none"> Хүүхэд хамгаалал E.ES206 хөтөлбөрт “Хүүхдийн олон янз байдал, онцлог, соёл, өсөж торниж буй орчны ялгаатай байдал”, “хүүхэд бүрийг давтагдашгүй онцлог, бие хүний чанар, амьдралын хэв маяг, соёлын ялгаатай байдал зэргийг хүлээн зөвшөөрч, түүнийг харгалзан ажиллах ” –ыг ойлгож, мэддэг болох, хандлага болгохоор үр дүнг тодорхойлжээ. “Тэгш хамруулах боловсролын үндэс. TE204” хөтөлбөрт сайн тусгасан.

Хураангуй.

Бага, дунд боловсролын системийн гарц, үр дүн, үр нөлөө багшаас, харин багшийн чанар тэдгээрийг бэлтгэж буй хөтөлбөрөөс шууд хамааралтай. “Багш хөтөлбөр”-өөр бэлтгэгдсэн багшийн чадамжаар “Цөм хөтөлбөр” хэрэгжих уялдаа холбоотой. Өөрөөр хэлбэл багш бэлтгэх (бакалаврын) хөтөлбөрийн мэргэших хэсэг болон бага, дунд боловсролын цөм хөтөлбөрийн нийц (relevance), тохироц (validity)-оос багшийн чанар хамаарна. Энэхүү хамаарлыг судлах нь “багш боловсрол”-ын чанарыг сайжруулах судалгааны чухал талбар болно. Тиймээс судалгааг “Цөм” хөтөлбөр болон “Багш” хөтөлбөрийн нийц ба тохироцод тоон болон чанарын үнэлгээ өгөхөд чиглүүлэн, системийн хандлага (system approach), харьцуулсан судалгааны болон хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ерөнхий арга барилыг ашиглан хийв. МУБИС, түүний харъяа Багшийн сургуулийн боловсролын философи, боловсрол судлал, дидактик (багшлахуй ба суралцахуй), боловсролын эрх зүйтэй холбогдох 16 хөтөлбөр, бага дунд боловсролын “Цөм хөтөлбөр”-ийн 7 үндсэн компонентийг харьцуулан дүн шинжилгээ хийв. Судалгаанаас эдгээр хөтөлбөрүүд систем болохынхоо хувьд хоорондоо “нийцтэй”, өөрөөр хэлбэл үндэсний “Цөм хөтөлбөр”-өөр илэрхийлэгдэх иргэний сурч боловсрох эрэлт хэрэгцээ, нийгмийн захиалгад нийлүүлэлт хийх чадамжийг “багш хөтөлбөр” бүрдүүлсэн байна. Мөн түүнчлэн бага дунд боловсролын түвшин бүр дэх “Цөм хөтөлбөр”-ийн суралцахуйн зорилго, зорилтыг тусган илэрхийлэх “тохироцтой” байна. Харин цөм хөтөлбөрийн үнэлгээтэй холбогдох “нийц”-ийг, эрх зүйтэй холбогдох “тохироц”-ыг сайжруулахад анхаарах шаардлагатай гэж дүгнэв. Системийн бүтэц оновчтой, үйл ажиллагаа, дотоод уялдаа холбоо сайн байх нь “сайн багш” бэлтгэх гарцаагүй нөхцөл болох үүднээс (1) хөтөлбөр хоорондын уялдаа, интеграцилал, (2) оюутанд чиглэсэн бүтээлч, конструктив эрэл хайгуул, (3) онол ба практикийн харьцаа (4) үндсэн сурах бичиг ба нэмэлт материалын сонголт зэрэгт анхаарах шаардлагатайг тэмдэглэсэн болно.